

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СВОБОДЫ СОВЕСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Каримова Дилафруз Равшановна

Доктор юридических наук, доцент Международная
исламская академия Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8379498>

Аннотация: В статье рассматриваются особенности содержания права на свободу совести и вероисповедания согласно Конституции Республики Узбекистан. В статье рассматривается механизм защиты права на свободу совести. Делается вывод о том, что обеспечение права на свободу совести возможно лишь при наличии специальных (юридических) гарантий.

Ключевые слова: свобода, совесть, вероисповедание, право, Конституция, религиозная организация, закон, гарантия, Республика Узбекистан.

Annotation: The article examines the features of the content of the right to freedom of conscience and religion in accordance with the Constitution of the Republic of Uzbekistan. The article examines the mechanism for protecting the right to freedom of conscience. It is concluded that ensuring the right to freedom of conscience is possible only if there are special (legal) guarantees.

Keywords: freedom, conscience, religion, law, Constitution, religious organization, law, guarantee, The Republic of Uzbekistan.

В силу ряда исторических, социально-политических и других причин Республика Узбекистан стала местом постоянного жительства для представителей около 130 наций и народностей, которые исповедуют разные религиозные верования или не исповедуют никакую. На протяжении всей истории человечество не только сформировало отношение к религии и религиозным организациям, но и создало своеобразный баланс межконфессионального диалога. В истории человечества накоплен образцовый опыт воспитания любви человека к своей семье, окружающим, своей родине, трудолюбия, соблюдения норм закона, патриотизма, представителя религий и религиозных ценностей, развивающего культуру межнационального и межконфессионального диалога, способного внести вклад в развитие нравственного и этического развития личности.

Провозглашая государственную независимость, наше государство уже в **Преамбуле Конституции Республики Узбекистан** заявило о приверженности идеям прав человека и суверенитета страны, а также, опираясь на исторический опыт развития узбекской государственности, признавая приоритет общепризнанных норм международного права, предусматривая задачу создания гуманного демократического правового государства, поставила перед собой цель обеспечения гражданского мира и национального согласия.

Следуя этому принципу, за прошедший период в стране было принято много законов и подзаконных актов. Государство проводило политику, направленную на защиту прав и свобод граждан. Была проделана значительная работа по сохранению

межрелигиозной и межконфессиональной гармонии, повышению правосознания и правовой культуры в обществе. Как итог в нашей стране царит мир и стабильность.

В Республике Узбекистан правовое положение религиозных организаций определяется актами международного права, национальными законодательствами и иными правовыми актами государства, которые принимаются на основании установленной процедуры. При этом, государство определяет не только правовой статус религиозных организаций, но и правовые полномочия государства и государственных институтов в отношении религиозных организаций и становится равноправным субъектом правовых отношений в реализации действующих правовых норм. Таким образом, взаимоотношения религиозных организаций и государства определяются в этом случае исключительно правовыми нормами, что, в известной мере, является позитивным. Принятый ранее Закон Республики Узбекистан от 1 мая 1998 года № 618-I «О свободе совести и религиозных организациях»¹ и действующий в настоящее время Закон Республики Узбекистан от 26 июня 2021 года № ЗРУ-699 «О свободе совести и религиозных организациях»² содержит необходимые нормы, обеспечивающие свободу вероисповедания и создали благоприятные условия для функционирования религиозных организаций. В стране на сегодняшний день действует 2276 религиозных организаций, из которых 2093 – исламские, 182 – неисламские религиозные организации, 13 религиозных учебных заведений, 16 религиозных конфессии и 2066 мечети³.

Президент Узбекистан Шавкат Мирзиёев в своем выступлении на **78-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций** в целях продвижения в мире идей межрелигиозной толерантности и согласия предложил создать в Узбекистане под эгидой ЮНЕСКО Международный центр межрелигиозного диалога и толерантности: «Мы по праву гордимся тем, что наша страна является родиной таких великих учёных и мыслителей, как Аль-Хорезми, Беруни, Имам Бухари, Мирзо Улугбек, Алишер Навои, которые внесли бесценный вклад в развитие мировой науки и культуры, показали, что ислам – это религия мира, знаний и просвещения. В целях изучения богатого наследия этих великих личностей и глубокого раскрытия гуманистической сути ислама мы выдвигаем инициативу проведения в 2024 году в Узбекистане международной конференции на тему «Ислам – религия мира и добра»⁴, - резюмировал глава нашего государства.

Свобода совести и вероисповедания, как одна из неотъемлемых прав человека, раскрыта в седьмой главе **Конституции Республики Узбекистан**. «Свобода совести гарантируется для всех. Каждый имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение религиозных

¹ Закон Республики Узбекистан от 1 мая 1998 года № 618-I «О свободе совести и религиозных организациях»// <https://lex.uz/acts/65089>

² Закон Республики Узбекистан от 26 июня 2021 года № ЗРУ-699 «О свободе совести и религиозных организациях»// <https://lex.uz/docs/5491541>

³ O'zbekistonda diniy bag'rikenlik (15 iyul 2020 yil) <https://strategy.uz/index.php?news=1014>

⁴ Узбекистан предложил создать Международный центр межрелигиозного диалога и толерантности. <http://old.muslim.uz/index.php/rus/novosti-2018/item/37300-uzbekistan-predlozhiil-sozdat-mezhdunarodnyj-tsentr-mezhreligioznogo-dialoga-i-tolerantnosti>

взглядов»⁵, - говорится в Конституции Республики Узбекистан. Из чего можно заключить, основополагающей к данной норме является 35-статья Конституции Республики Узбекистан и она гарантирует:

1. Каждому гарантируется свобода совести и вероисповедания.
2. Каждый имеет право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой.
3. Каждый вправе свободно выбирать и иметь религиозные и иные убеждения.
4. Никто не может быть принужден к выражению своих религиозных и иных убеждений или отказу от них.

⁵ Конституция Республики Узбекистан// <https://lex.uz/docs/6445147>

Список литературы:

1. Закон Республики Узбекистан от 1 мая 1998 года № 618-I «О свободе совести и религиозных организациях»// <https://lex.uz/acts/65089>
2. Закон Республики Узбекистан от 26 июня 2021 года № ЗРУ-699 «О свободе совести и религиозных организациях»// <https://lex.uz/docs/5491541>
3. O'zbekistonda diniy bag'rikenglik (15 Iyul 2020 yil)
<https://strategy.uz/index.php?news=1014>
4. Узбекистан предложил создать Международный центр межрелигиозного диалога и толерантности.
<http://old.muslim.uz/index.php/rus/novosti-2018/item/37300-uzbekistan-predlozhil-sozdat-mezhdunarodnyj-tsentr-mezhreligioznogo-dialoga-i-tolerantnosti>
5. Конституция Республики Узбекистан// <https://lex.uz/docs/6445147>